

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING ONA TILI DASRLARIDA
DTS TALABLARI BO'YICHA EGALLANISHI LOZIM BO'LGAN
NUTQIY KO'NIKMA VA MALAKALARI**

Tilavova Minavar Durdiyevna

UrDU Boshlang'ich ta'lim

Metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi

Matyakubova Nuriya Azimboyevna

*UrDU magistratura bo'limi ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich talabasi*

Erkinova Navbahor Saparboy qizi

UrDU BT va STI yo'nalishi 4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA Maktabda o'quvchilar nutqini o'stirishga ona tili o'qitishning asosiy vazifasi deb qaraladi. Nutq o'stirish faqat ona tili va o'qish darslarininggina emas, balki o'quv rejadagi barcha predmetlar (tabiatshunoslik, matematika, mehnat, tasviriy san'at, ashula darslari)ning, shuningdek, sinfdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlarning ham vazifasidir.

KALIT SO'ZLAR: ona tili darslarida, tilni asrash, o'zbek tili, DTS, metod, samarali, adabiy til me'yorlari, topshiriqlar;

KIRISH

Ona tili - har bir elatning, xalqning, millatning o'z tili. Ona tili lug'at tarkibi, asosiy, shu tilga mansub xalqning turmushi, madaniyati va an'alarini ifodalovchi so'z va tarkiblardan iborat bo'ladi. Ona tili taraqqiyoti har bir elat, xalq va millatning ijtimoiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq .

Ona tili - millatning ruhidir. Til-davlat timsoli, mulki. Tilni asrash, rivojlanish - millatning yuksalishi demak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi qonuniy nazorati mustahkamlab qo'yilgan. Shu tariqa o'zbek tili

mustaqil davlatimizning Bayrog'i, Gerbi, Madhiyasi qatorida turadigan, qonun yo'li bilan himoyalangan muqaddas davlat ramziga aylandi.

ASOSIY QISM

Boshlang'ich ta'lim bosqichida yangi tahrirdagi DTS lari ta'limiga ko'ra o'quvchilarni unga tili bo'yicha tayyorlanish darajasiga qo'yilgan talablar standart me'zon orqali aks ettiriladi:

1. O'qish texnikasi
2. O'zgalalar fikrini va matn mazmunini anglash
3. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

O'quvchilar shu parametrlar asosida bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak. Ana shu sababdan kelib chiqqan holda 1-4- sinf ona tili fanini o'qitishning oldiga bir qator qo'yiladi:

1. O'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish;
2. O'z fikrini o'zbek tilining qonun-qoidalariga qarab ravshan og'zaki va yozma ifodalay olish;
3. Bir ma'noni turli shakllarda bera olish ko'rinishini yuklab olish, so'zlardan o'z ichiga olish;
4. Dunyoni bilishda ona tilining ahamiyatini singdirish kabi vazifalar shular jumlasidandir.

Ona tili o'qitish mazmuni va metodlari o'quvchilarga dastur ta'lab qilgan hajmda puxta bilim berish, ko'nikma va malaka oshirish kerak. Ushbu maqsad va vazifalarni to'laqonli yordamni faqat dars bilan chegaralanib qo'yish kerak. Darsdan tashqari paytlarda ham muntazam ish olib borish yaxshi natija beradi.

Tilni o'rganishga doir kechalar, to'garaklar, maktab ixtiyoridagi soatlar ovqatlanishni qo'shimcha darslar, sinfdagi iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash kabilardan qidirish kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari DTS larida berilgan me'yoriy samarali ta'lablarni bilishlari kerak. 1-4-sinflarda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakasiga to'liq talablar qo'yiladi:

1-sinf. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi. Miqdoriy ko'rsatgich: 15-20 so'zdan iborat diktant yoza olish.

Talablar:

- a) imlo xatolarga yo'l qo'ymas;
- b) ijodiy matnning mantiqiy rivojlanishi;

Diktant turlari: Lug'at diktant, izohli diktant, nazorat diktanti. Miqdoriy ko'rsatgich: 2-3 gapdan iborat sodda matnni (fikr muvofiqi bilan bog'liq mavzuga asoslanib).

Talablar:

- a) matndagi gaplarni mazmunan o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi, ko'plab materiallar mavzudagi birlashish;
- b) harf va tinish belgilarini to'g'ri belgisi;
- d) harflarni bir-biridan uzmay yoza olish;

Matnni bo'yicha: O'quvchiga o'rganilgan va ko'z oldiga keltirgan buyum, manzara, voqea-hodisalar tasviri.

2-sinf. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi. Miqdoriy ko'rsatgich: 35-40 so'zdan iborat diktant yoza olish.

Talablar:

- a) imlo xatolarga yo'l qo'ymas;
- b) ijodiy matnning mantiqiy rivojlanishi;

Diktant turlari: lug'at diktant, yodnomaning yozuv diktanti, nazorat diktanti. Miqdoriy ko'rsatgich: 3-4 gapdan iborat bo'lgan kichik va sodda matn (Fikr mavjudi bog'liq mavzu asosida) bilan aniq.

Nutq o'zlashtirishning metodik sharti nutqiy faoliyatning keng tizimini yaratish, ya'ni, birinchidan, yaxshi nutq namunasini idrok etish, ikkinchidan, o'rgangan til vositalaridan foydalanib, o'z fikrini bayon etish uchun sharoit yaratish hisoblanadi.

Bola tilni nutqiy faoliyat jarayonida o`zlashtiradi. Buning o`zi etarli emas, chunki u nutqni yuzaki o`zlashtiradi. Nutqni egallashning qator aspektlari mavjud. Bular:

1. Adabiy til normalarini o`zlashtirish. Maktab bolalarni adabiy tilni sodda so`zlashuv tilidan, dialekt va jargondan farqlashga o`rgatadi, adabiy tilning badiiy, ilmiy, so`zlashuv variantlari bilan tanishtiradi.

2. Jamiyatimizning har bir a'zosi uchun zarur bo`lgan muhim nutq malakalarini, ya'ni o`qish va yozish malakalarini o`zlashtirish. Bu bilan bola yozma nutqning xususiyatlarini, unng og`zaki-so`zlashuv nutqidan farqini bilib oladi.

3. O`quvchilar nutq madaniyatini takomillash-tirish. Til kishilik jamiyatida muhim aloqa vositasidir. tilning mana shu ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqib, maktabda o`quvchilarning nutq madaniyatiga alohida ahamiyat beriladi. Bu vazifalarni bajarish uchun o`qituvchi o`quvchilar bilan rejali ish olib borishi lozim. Buning uchun esa o`quvchilar nutqini o`stirish ustida ishlash tushuncha-siga nimalar kirishini bilib olish muhimdir.

Nutq o`stirishda uch yo`nalish aniq ajratiladi: 1) so`z ustida ishlash; 2) so`z birikmasi va gap ustida ishlash; 3) bog`lanishli nutq ustida ishlash.

So`z, so`z birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza bo`lib leksikologiya (frazologiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya, siintaksik xizmat qiladi; bog`lanishli nutq esa logika, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikasiga asoslanadi.

Ko`rsatilgan uch yo`nalish parallel olib boriladi: lug`at ishi gap uchun material beradi; so`z, so`z birikmasi va gap ustida ishlash bog`lanishli nutqqa tayyorlaydi. O`z navbatida, bog`lanishli hikoya va insho lug`atni boyitish vositasi bo`lib xizmat qiladi.

O`quvchilar nutqini o`stirish o`z metodik vositalariga ega, o`zining mashq turlari bor. Bulardan eng muhimlari bog`lanishli nutq mashqlari hisoblanadi.

XULOSA

Ona tili darslarida faqat standart topshiriqlar bilan chegaralanib qolmay, balki nostandart topshiriqlardan ham unumli foydalanishga ko`proq zarurat sezilmoqda. Nostandart topshiriqlar o`quvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytiradi, uni bajarishga bo`lgan ishtiyoqini oshiradi. Bu esa faollikni ta'minlashning muhim omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Husanboeva Q. Adabiyot - ma'naviyat va mustaqil fikr omili. T.: 2009 yil.
2. Qodirov V. Adabiyot o'qitish metodikasi. Ma'ruzalar matni. Andijon.: 2010.
3. Karima Qosimova va boshqalar "Ona tili o'qitish metodikasi i Toshkent-2009.
4. Boqijon To`xliyev "Ifodali o`qish" Toshkent-2015
5. Ta`lim bo`g`inlarida ona tili o`qitish mazmunini yangilash asoslari. O`zbek tili doimiy anjumani ikkinchi yig`inining tezislari. Qarshi 1993.